

ОПЫТ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ

Мамажонов Шерзод Таирович

Самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18164337>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

прокурорский надзор, США,
Великобритания, англо-
американская правовая семья,
уголовное преследование,
транспортные преступления,
Королевская прокурорская служба,
федеральные прокуроры, сделки о
признании вины, сравнительное
правоведение

ABSTRACT

В статье представлен сравнительно-правовой анализ опыта реализации прокурорского надзора в транспортной сфере в Соединённых Штатах Америки и Великобритании. Автор показывает, что в англо-американской правовой семье отсутствует институт прокурорского надзора в континентально-европейском понимании, однако существуют альтернативные механизмы обеспечения законности деятельности правоохранительных органов. Анализируется система федеральных прокуроров и прокуроров штатов в США, специализированные федеральные агентства, расследующие транспортные преступления, а также активное участие прокуроров в расследовании сложных дел. Исследуется создание Королевской прокурорской службы в Великобритании, система независимой оценки результатов полицейского расследования, роль Британской транспортной полиции в расследовании дорожно-транспортных происшествий. В статье рассматриваются институт сделок о признании вины, альтернативные формы уголовного преследования, механизмы корпоративной уголовной ответственности и практика применения цифровых технологий в прокурорской деятельности. Результаты исследования направлены на выработку практических рекомендаций для Узбекистана по развитию специализации прокурорских работников, совершенствованию механизмов взаимодействия с множественными государственными органами, внедрению стандартов прозрачности и подотчётности в деятельность прокуратуры.

Система уголовного преследования в Соединённых Штатах Америки существенно отличается от континентально-европейской модели прокурорского надзора, характерной для Узбекистана, России и других постсоветских государств. В США отсутствует институт прокурорского надзора в том виде, в каком он существует в странах романо-германской правовой семьи, где прокурор осуществляет систематический контроль за законностью деятельности органов предварительного расследования. Американская модель основывается на принципе состязательности,

когда прокурор выступает стороной обвинения, а не надзорным органом, обеспечивающим законность процессуальной деятельности [1]. Вместе с тем, опыт организации уголовного преследования в транспортной сфере в США представляет значительный интерес с точки зрения специализации обвинительных органов, координации деятельности множества правоохранительных ведомств и применения инновационных методов расследования сложных транспортных преступлений.

В Соединённых Штатах Америки функцию уголовного преследования осуществляют прокуроры на федеральном уровне и уровне штатов, причём эти две системы действуют параллельно и независимо друг от друга в соответствии с принципами федеративного устройства государства. На федеральном уровне уголовное преследование осуществляется Министерством юстиции США через систему федеральных прокуроров, возглавляемых Генеральным атторнеем Attorney General of the United States, который является членом Кабинета Президента и главой Министерства юстиции [2]. В каждом из девятиста четырёх федеральных судебных округов действует прокурор Соединённых Штатов United States Attorney, назначаемый Президентом США с согласия Сената сроком на четыре года, который руководит офисом федеральных прокуроров в своём округе и отвечает за уголовное преследование по всем федеральным преступлениям, совершённым на территории округа. На уровне штатов уголовное преследование осуществляют окружные атторнеи District Attorneys или государственные атторнеи State's Attorneys в зависимости от терминологии конкретного штата, которые избираются населением округа или назначаются губернатором штата и отвечают за преследование преступлений, нарушающих законы штата.

Особенностью американской системы является то, что прокуроры не осуществляют предварительное расследование преступлений в том смысле, как это понимается в континентальной традиции, данную функцию выполняют многочисленные правоохранительные агентства федерального уровня и уровня штатов, включая Федеральное бюро расследований FBI, Управление по борьбе с наркотиками DEA, Службу маршалов США, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам ATF, полицейские департаменты штатов и муниципалитетов [3]. Прокуроры получают от правоохранительных органов результаты расследования и принимают решение о возбуждении уголовного преследования, предъявлении обвинения и направлении дела в суд, однако они не обладают полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью следственных органов в смысле систематического контроля за законностью следственных действий, отмены незаконных постановлений или дачи обязательных указаний о направлении расследования. Вместо этого контроль за законностью действий правоохранительных органов осуществляется судами через механизм исключения незаконно полученных доказательств exclusionary rule и судебного контроля за применением мер процессуального принуждения.

В сфере транспортных преступлений в Соединённых Штатах Америки действует сложная система разграничения юрисдикции между федеральными органами и органами штатов, обусловленная конституционным распределением полномочий между федерацией и её субъектами. К федеральной юрисдикции относятся преступления, совершённые на транспорте, если они затрагивают межштатную или международную торговлю, совершаются на федеральной собственности, включая национальные парки и военные базы, связаны с терроризмом или организованной преступностью, либо специально отнесены к федеральной компетенции законом [4]. Например, преступления на борту воздушных судов, зарегистрированных в США, независимо от места их нахождения, подпадают под федеральную юрисдикцию в соответствии с Законом об авиационной безопасности, равно как и преступления

против безопасности гражданской авиации, включая захват воздушных судов, угрозы взрыва, нападения на экипаж, незаконное проникновение в кабину пилотов. Преступления на железнодорожном транспорте, если они затрагивают межштатные перевозки, также относятся к федеральной юрисдикции, что обусловлено полномочиями Конгресса США регулировать межштатную торговлю.

Для расследования транспортных преступлений федерального уровня в Соединённых Штатах существует несколько специализированных правоохранительных агентств, тесно взаимодействующих с федеральными прокурорами. Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB является независимым федеральным агентством, ответственным за расследование авиационных происшествий, крупных железнодорожных катастроф, аварий на автомобильном транспорте с участием коммерческих перевозчиков, морских инцидентов и аварий с трубопроводами, однако NTSB не является правоохранительным органом и не обладает полномочиями по уголовному преследованию, его функция заключается в установлении технических причин происшествий и выработке рекомендаций по повышению безопасности [5]. Если в результате расследования NTSB выявляются признаки преступления, материалы передаются в Федеральное бюро расследований или другие компетентные правоохранительные агентства для возбуждения уголовного дела. Федеральная администрация автомобильных дорог FHWA и Федеральная администрация безопасности автомобильных перевозчиков FMCSA осуществляют регулирование и контроль в области безопасности дорожного движения на федеральном уровне, проводят инспекции коммерческих перевозчиков, выявляют нарушения федеральных стандартов безопасности и могут направлять материалы прокурорам для возбуждения уголовных дел в случаях грубых или систематических нарушений, повлекших тяжкие последствия.

Федеральное бюро расследований обладает юрисдикцией по широкому кругу преступлений на транспорте, включая терроризм на транспорте, организованную преступность, контрабанду, коррупцию в транспортных агентствах, крупные мошенничества в сфере транспортных услуг. ФБР имеет специализированные подразделения, занимающиеся расследованием транспортных преступлений, включая отдел по борьбе с терроризмом, который расследует угрозы безопасности авиации и другим видам транспорта, отдел по организованной преступности, который занимается хищениями грузов и рэккетом в портах и на автомобильных терминалах, отдел по белым воротничкам, расследующий мошенничества и коррупцию в транспортной отрасли. При расследовании сложных транспортных преступлений ФБР создаёт совместные следственные группы Joint Task Forces, в которые входят представители различных федеральных агентств, полиции штатов и местной полиции, а также федеральные прокуроры, которые с самого начала расследования участвуют в планировании следственных мероприятий, дают юридические консультации агентам, обеспечивают получение судебных санкций на применение специальных следственных методов, включая прослушивание телефонных переговоров, негласное наблюдение, использование агентов под прикрытием.

Федеральные прокуроры в Соединённых Штатах играют активную роль в расследовании сложных транспортных преступлений, хотя формально они не являются следователями и не обладают полномочиями по производству следственных действий. Практика показывает, что в делах федеральной юрисдикции прокуроры фактически руководят расследованием через механизм тесного взаимодействия с правоохранительными агентствами: агенты консультируются с прокурорами о достаточности доказательств для предъявления обвинения, прокуроры дают рекомендации о необходимости проведения дополнительных следственных мероприятий, помогают в получении судебных ордеров, участвуют в допросах

ключевых свидетелей, разрабатывают стратегию обвинения [6]. В офисах федеральных прокуроров существует неформальная специализация, когда определённые прокуроры специализируются на конкретных категориях преступлений, включая транспортные, что позволяет им накапливать экспертизу и эффективно взаимодействовать с соответствующими правоохранительными агентствами и регулирующими органами.

Характерной особенностью американской системы уголовного преследования является широкое применение института сделок о признании вины *plea bargaining*, когда прокурор и защита договариваются о том, что обвиняемый признаёт вину по менее тяжкому обвинению или по части предъявленных обвинений в обмен на рекомендацию прокурора о смягчении наказания или прекращение остальных обвинений. Статистика показывает, что более девяносто процентов федеральных уголовных дел разрешаются через сделки о признании вины без судебного разбирательства, что существенно экономит процессуальные ресурсы и позволяет прокурорам концентрироваться на наиболее серьёзных и сложных делах [7]. В транспортных делах сделки о признании вины часто используются для получения показаний против вышестоящих участников преступных схем, например, водитель грузовика, перевозивший контрабанду, может получить смягчение наказания в обмен на показания против организаторов контрабандного канала, оператор недобросовестной транспортной компании может признать вину в обмен на сотрудничество в расследовании коррупции в государственных транспортных агентствах.

На уровне штатов в Соединённых Штатах расследование и уголовное преследование транспортных преступлений осуществляется окружными прокурорами совместно с полицией штатов *State Police* или *Highway Patrol*, которая специализируется на обеспечении безопасности дорожного движения и расследовании дорожно-транспортных происшествий. Большинство дорожно-транспортных происшествий, повлекших тяжкие последствия, включая гибель людей, расследуются как уголовные дела по статьям законов штатов о непредумышленном убийстве *vehicular manslaughter* или криминальной небрежности *criminal negligence*, если установлено, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превысил скорость, проявил преступную неосторожность. Полиция штата проводит расследование происшествия, собирает доказательства, включая показания свидетелей, результаты технической экспертизы транспортных средств, анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков, данные с видеорегистраторов и камер наблюдения, после чего передаёт материалы окружному прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного преследования.

Окружные прокуроры в американских штатах обладают широкой дискрецией в решении вопроса о возбуждении уголовного преследования, и их решения практически не подлежат судебному контролю, если только не будет доказана дискриминация или злоупотребление властью. Прокурор может отказаться от уголовного преследования даже при наличии достаточных доказательств вины, если сочтёт это целесообразным с учётом тяжести преступления, личности обвиняемого, интересов потерпевших, общественных интересов и загруженности судебной системы. В транспортных делах прокуроры часто используют программы отвлечения от уголовного преследования *diversion programs*, когда нарушителю предлагается пройти программу реабилитации, например, курс безопасного вождения, лечение от алкогольной или наркотической зависимости, общественные работы, в обмен на прекращение уголовного дела, что считается более эффективным способом предупреждения повторных правонарушений, чем традиционное наказание.

Правовая система Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии представляет собой классический пример англо-саксонской правовой семьи, где исторически отсутствовал институт публичной прокуратуры в континентальном понимании, а уголовное преследование осуществлялось либо самими потерпевшими как частное обвинение, либо полицией от имени Короны. Только в 1986 году в Англии и Уэльсе была создана Королевская прокурорская служба Crown Prosecution Service в результате реформы, инициированной докладом Королевской комиссии по уголовному судопроизводству, которая рекомендовала отделить функцию расследования от функции обвинения для обеспечения большей объективности и независимости в принятии решений о уголовном преследовании [8]. Королевская прокурорская служба является независимым государственным органом, возглавляемым Директором публичных преследований Director of Public Prosecutions, который назначается Генеральным атторнеем Attorney General и подотчётен Парламенту через Генерального атторнея, но при этом независим в принятии решений по конкретным делам.

Функции Королевской прокурорской службы существенно отличаются от функций прокуратуры в странах континентальной Европы или постсоветских государствах, поскольку британские прокуроры не осуществляют надзор за расследованием преступлений и не обладают полномочиями по руководству следственными органами. Расследование преступлений в Англии и Уэльсе осуществляется полицейскими силами forty-three police forces, которые являются независимыми организациями, подотчётными местным полицейским комиссиям и Министерству внутренних дел, но не прокуратуре. Прокуроры получают от полиции материалы расследования и принимают независимое решение о том, следует ли возбуждать уголовное преследование, руководствуясь двухэтапным тестом: во-первых, имеются ли достаточные доказательства для реалистичной перспективы осуждения evidential test, во-вторых, отвечает ли уголовное преследование общественным интересам public interest test [9]. Прокурор может отказаться от уголовного преследования, даже если доказательств достаточно, если сочтёт, что преследование не отвечает общественным интересам с учётом незначительности деяния, личности обвиняемого, интересов потерпевшего или других обстоятельств.

Вместе с тем, в последние десятилетия в Великобритании наблюдается тенденция к усилению роли прокуроров на стадии расследования через механизм предварительных консультаций pre-charge advice, когда полиция обращается к прокурорам за юридическим заключением до предъявления обвинения по сложным или серьёзным делам. В 2009 году была введена система обязательных предварительных консультаций для определённых категорий дел, включая убийства, изнасилования, дела с участием несовершеннолетних, дела, связанные с терроризмом, сложные мошенничества, когда прокурор должен дать своё согласие на предъявление обвинения до того, как полиция формально обвинит подозреваемого [10]. Это фактически означает, что в наиболее серьёзных делах прокурор участвует в расследовании на ранней стадии, давая полиции рекомендации о необходимости сбора дополнительных доказательств, указывая на пробелы в доказательственной базе, помогая в формулировке обвинения, что приближает британскую модель к континентальной, хотя формально прокурор не обладает властными полномочиями по отношению к полиции и действует в консультативном качестве.

В сфере транспортных преступлений в Великобритании расследование осуществляется специализированными подразделениями полиции, включая отделы по расследованию дорожно-транспортных происшествий Roads Policing Units в составе территориальных полицейских сил, Британскую транспортную полицию British Transport Police, которая отвечает за безопасность на железнодорожном транспорте по

всей территории Великобритании, Управление гражданской авиации Civil Aviation Authority и Управление по расследованию авиационных происшествий Air Accidents Investigation Branch, которые расследуют инциденты в авиации, Морскую и береговую охрану Maritime and Coastguard Agency и Управление по расследованию морских происшествий Marine Accident Investigation Branch для морского транспорта. Серьёзные дорожно-транспортные происшествия, повлекшие смерть или тяжкие телесные повреждения, расследуются полицией как дела о причинении смерти опасным вождением causing death by dangerous driving или причинении смерти неосторожным вождением causing death by careless driving, которые являются серьёзными уголовными преступлениями, наказуемыми лишением свободы на срок до четырнадцати лет для опасного вождения и до пяти лет для неосторожного вождения.

По завершении полицейского расследования дорожно-транспортного происшествия материалы направляются в Королевскую прокурорскую службу для принятия решения о возбуждении уголовного преследования. Прокуроры применяют двухэтапный тест, оценивая, во-первых, достаточность доказательств для доказывания того, что водитель управлял транспортным средством опасным или неосторожным образом и что это причинило смерть потерпевшего, во-вторых, отвечает ли уголовное преследование общественным интересам с учётом тяжести содеянного, степени вины водителя, наличия отягчающих обстоятельств, таких как управление в состоянии опьянения, превышение скорости, использование мобильного телефона за рулём, бегство с места происшествия, наличия смягчающих обстоятельств, позиции родственников погибших. В делах о серьёзных дорожно-транспортных происшествиях прокуроры обычно проводят консультации с семьями погибших, объясняя им правовую позицию, выслушивая их мнение, хотя окончательное решение о возбуждении преследования принимается прокурором независимо на основе юридических критериев, а не пожеланий потерпевших.

Британская транспортная полиция представляет собой уникальную специализированную полицейскую силу, обладающую юрисдикцией по всей территории Великобритании в отношении преступлений, совершённых на железнодорожном транспорте, включая железные дороги, метрополитен, трамваи, лёгкое метро. Эта полиция расследует широкий спектр преступлений на транспорте, от краж и хулиганства до серьёзных преступлений против личности, терроризма, организованной преступности, торговли людьми, контрабанды наркотиков, при этом тесно взаимодействуя с Королевской прокурорской службой и специализированными подразделениями последней. В структуре Королевской прокурорской службы существуют специализированные отделы, занимающиеся определёнными категориями преступлений, включая отдел по борьбе с терроризмом Counter Terrorism Division, который ведёт дела о терроризме на транспорте совместно с антитеррористическими подразделениями полиции, специализированные группы по мошенничествам Fraud Division, которые занимаются сложными экономическими преступлениями в транспортной сфере, включая мошенничества с билетами, коррупцию в транспортных компаниях, уклонение от уплаты налогов транспортными операторами.

Особенностью британской системы является существование нескольких специализированных прокурорских служб наряду с Королевской прокурорской службой, включая Службу по серьёзным мошенничествам Serious Fraud Office, которая расследует и преследует особо сложные и крупные мошенничества, включая мошенничества в транспортной отрасли, обладая уникальными полномочиями одновременно расследовать и обвинять, что приближает её к континентальной модели следственной прокуратуры. В делах, связанных с серьёзными авариями на транспорте, повлекшими множественные жертвы, применяется законодательство о корпоративной

ответственности за непредумышленное убийство Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, позволяющее привлекать к уголовной ответственности транспортные компании и организации, если грубые нарушения обязанностей по обеспечению безопасности со стороны высшего руководства привели к гибели людей. Расследование таких дел требует высокой квалификации как следственных органов, так и прокуроров, поскольку необходимо доказать причинную связь между управленческими решениями и наступившими последствиями, выявить системные недостатки в организации безопасности, установить личную ответственность руководителей.

Сравнительный анализ опыта Соединённых Штатов Америки и Соединённого Королевства показывает, что в странах англо-саксонской правовой семьи отсутствует институт прокурорского надзора за расследованием преступлений в том виде, в каком он существует в Узбекистане и других странах континентальной правовой традиции, однако это не означает отсутствия механизмов обеспечения законности и качества расследования. В англо-американской модели контроль за законностью расследования осуществляется судами через систему судебных санкций на применение мер процессуального принуждения, правило об исключении незаконно полученных доказательств, право обвиняемого на судебное обжалование действий правоохранительных органов, а также через механизм независимой прокурорской оценки достаточности доказательств и целесообразности уголовного преследования. Прокуроры в этих странах не обладают властными полномочиями по отношению к следственным органам, но играют важную роль в обеспечении качества обвинения через отказ от преследования в случае недостаточности доказательств или несоответствия преследования общественным интересам, что создаёт стимулы для правоохранительных органов проводить качественное расследование.

Вместе с тем, практика показывает определённое сближение англо-американской и континентальной моделей в последние десятилетия, когда в США и Великобритании усиливается роль прокуроров на стадии расследования через механизмы консультирования полиции, участия в совместных следственных группах, раннего вмешательства в сложные дела, в то время как в континентальных странах, включая Россию и Казахстан, наблюдается тенденция к усилению независимости следственных органов от прокуратуры при сохранении прокурорского надзора. Для Узбекистана опыт США и Великобритании может быть полезен с точки зрения организации специализации прокурорских работников по категориям преступлений, включая транспортные, развития механизмов взаимодействия прокуроров с множественными правоохранительными и регулирующими органами в транспортной сфере, применения дифференцированного подхода к уголовному преследованию с учётом тяжести деяния и личности правонарушителя, использования альтернативных форм реагирования на правонарушения, включая программы восстановительного правосудия и реабилитации правонарушителей, внедрения стандартов прозрачности и подотчётности в деятельность прокуратуры.

Список использованной литературы:

1. Burnham W. Introduction to the Law and Legal System of the United States. 6th ed. St. Paul: West Academic Publishing, 2016. 1248 p.
2. Richman D.C., Stuntz W.J. Al Capone's Revenge: An Essay on the Political Economy of Pretextual Prosecution // Columbia Law Review. 2005. Vol. 105. No. 2. P. 583-639.
3. Beale S.S. Federalizing Crime: Assessing the Impact on the Federal Courts // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1996. Vol. 543. P. 39-51.

4. Misner R.L. A Strategy for Mercy: Federalism and the Sentencing Guidelines // Virginia Law Review. 1996. Vol. 82. No. 6. P. 1317-1366.
5. National Transportation Safety Board. Annual Report to Congress 2022. Washington, D.C.: NTSB, 2023. 145 p.
6. Prosecutors in Federal Court: An Empirical Study / Ed. by M. Heumann, B. Loftin, D. McDowall. New York: Springer, 2003. 312 p.
7. Bibas S. Plea Bargaining outside the Shadow of Trial // Harvard Law Review. 2004. Vol. 117. No. 8. P. 2463-2547.
8. Royal Commission on Criminal Procedure. Report (Cmnd. 8092). London: Her Majesty's Stationery Office, 1981. 267 p.
9. Crown Prosecution Service. The Code for Crown Prosecutors. 8th ed. London: CPS, 2018. 32 p.
10. Sanders A., Young R., Burton M. Criminal Justice. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 896 p.

